
Impacto de videojuegos como Minecraft en el desarrollo psicosocial y emocional de los jóvenes

—

Nombre de los integrantes del grupo de investigación:

Kaoru Aguilera Katayama

Josue Barrera Téllez

Introducción

En la era digital actual, los videojuegos se han convertido en una de las formas de entretenimiento de los jóvenes, con millones de jugadores activos por todo el mundo. Y por eso han surgido diversos estudios que explican a fondo todo los beneficios y desventajas de los videojuegos. Los expertos han estado debatiendo por años, si los videojuegos son perjudiciales, neutrales, o beneficiosos, para la salud, bienestar emocional físico y en la vida académica. Las conclusiones que han sacado no son muy concisas en el sentido de que está en un punto gris. Este igual que otros es un dilema moral, que dependiendo de la percepción de cada quien puede cambiar, intentar explicar un tema tan abstracto es un desafío en todos los sentidos, desde filósofos hasta desde una perspectiva de método científico. En medio de este debate constante, es crucial explorar de manera más profunda cómo los videojuegos, como Minecraft, pueden influir en el desarrollo psicosocial y emocional de los jóvenes. Aunque las opiniones son diversas, la interacción con este tipo de juegos presenta una oportunidad única de analizar su impacto desde diferentes perspectivas. Desde la mejora de habilidades cognitivas hasta el fomento de la cooperación social, los videojuegos se convierten en una herramienta que abarca diversos aspectos que puede transformar tanto la vida académica como personal de los jóvenes.

Estado del arte

Los videojuegos, en si no son un concepto nuevo, sino que es un concepto relativo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, los juegos, que es donde viene el concepto de video-juego,

es como la representación de un juego literal en una pantalla, entonces tenemos que ver que los juegos se crearon para entretenerse, y no me refiero a los videojuegos, si no a los juegos normales, entonces, en si es un entretenimiento virtual, como netflix, solo que es interactivo, Entonces según ha señalado Freud, S. (1900) "el juego de los niños está al servicio de la realización de deseos y que la repetición observada en los mismos, se vincula directamente con el principio de placer" . Según Freud desde una perspectiva psicoanalítica, los juegos están vinculados con el placer. El placer puede estar relacionado con la secreción de dopamina al cuerpo mediante los neurotransmisores, lo cual puede generar dependencia en algunos casos. Si vinculamos todo esto con los videojuegos llegamos a la primera conclusión preliminar de que los videojuegos en sí ocupan el "sistema de recompensa" de tu cerebro .

Los videojuegos como habíamos mencionado, activan el sistema más primitivo que tenemos que es el sistema de recompensas, fue creado originalmente para favorecer la supervivencia de la especie. Este mecanismo no solamente lo tienen los humanos si no que los animales, también lo tienen. Ahora las personas utilizan los videojuegos para escapar de la realidad, es como una ruta de escape de los problemas familiares, académicos y personales. Es como si tuvieras otra vida, donde todo es mejor, donde te olvidas de todos tus problemas. Donde puedes interactuar y socializar con otras personas, esto también puede ayudar a mejorar las habilidades sociales, pero también tiene lados malos como que puede generar aislamiento, si se vuelve una adicción. Ahora

la razón de por qué se puede volver una adicción es que por que el sistema de recompensa, piensa que jugar videojuegos, puede mejorar las probabilidades de sobrevivir, entonces si no lo controlamos se puede salir de control y convertirse en una adicción que no es más que según ha señalado Comunidad Madrid (2010) “Es una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de algo”. en este caso es el uso compulsivo de los videojuegos, que engañan a tu mente para pensar que estás haciendo algo productivo por la dopamina.

Los videojuegos pueden generar grandes cantidades de estrés, la razón es porque cuando jugamos videojuegos nuestro cuerpo está alerta, lo que puede causar un estado de ansiedad y de “alarma” donde hace muchos años nos servía para escapar de los depredadores y sobrevivir. Pero ahora nos causa estrés y frustración, eso podría afectar negativamente en la vida cotidiana , académica, emocional y personal.

Ahora, ya hablamos de muchísimas desventajas de los videojuegos, pero, ¿Qué hay de las desventajas?, se preguntaran, Bueno aquí es donde metemos al tema el videojuego llamado Minecraft. Minecraft es el videojuego más vendido del mundo, con más de 350 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2011 Tokyo School (2024). Ahora si nos metemos más a fondo a explicar que es Minecraft, este es un videojuego donde el mundo son puros cubos, “Un mundo donde la creatividad es infinita” que en sí es el eslogan de este videojuego en, si pero osea minecraft no es solo un juego de cubos sin nada, lo que lo hace especial es que su

generación de terreno si se midiera en km cuadrados, tendría una generación de 3600 millones de km cuadrados, !Su área es 7 veces más grande que la superficie de la tierra! , cada vez que creas un nuevo mundo, tienes 2 opciones usar la misma semilla (Es la base de la forma en que se va a generar el mundo, este funciona mediante algoritmos avanzados de generación de terreno procedural). Ahora imagínate , según ha señalado Apex hosting (2020), Hay un estimado de 18,446,744,073,709,551,616 semillas posibles en Minecraft. Eso es más de **18 QUINTILLONES** . Este número incluye el hecho de que hay un número negativo para cada número positivo posible. Ahora, eso es MUCHOS mundos. Eso son MÁS átomos que los que hay en el universo entero. Pero todavía no he dicho lo esencial. Minecraft es único, cada vez que lo juegas te sientes diferente, también hay una opción para jugar con tus amigos o en servidores, y lo mágico de este juego es que es relajante, es recreativo, puedes construir desde una calculadora desde cero, hasta máquinas como aviones, objetos que se mueven , mega construcciones, Castillos enormes, mega proyectos como recrear el planeta tierra, recrear tu ciudad, hacer pixel arts, hacer la casa que siempre quisiste, hacer una montaña rusa, correr de una punta del mapa al otro (por cierto es muy difícil debido a la distancia), y podría estar diciendo por horas todas las cosas que puedes hacer en este juego. No malentiendan que eso no es importante pero la verdadera esencia, que hace tan nostálgico, y sientes una conexión con este juego es por esos momentos de la infancia, adolescencia o cualquier etapa en la que hayas jugado este juego, solo o con tus amigos, se queda intacta congelada en el tiempo, en el mundo es como si hace 10 años fuera hace 1 segundo, eso es lo que creo que hace muy especial este juego, otros juegos también puede provocar este sentimiento, pero minecraft desde la ambientación, su temática, sus mecánicas, todo hace que sea tan especial cuando vuelves a entrar

y recuerdas esos momentos felices, donde no tenías ninguna preocupación, y solo te divertidas jugando.

En resumen los videojuegos tienen desventajas pero también tiene ventajas, dependiendo desde o tan específico como Minecraft, puede afectar al desarrollo psicosocial y emocional de las personas. Así que es crucial explorar sus efectos negativos y positivos para entender cómo este videojuego puede influir en el bienestar en general.

Planteamiento del problema:

El tema trata sobre la discrepancia de los beneficios y desventajas que conllevan los videojuegos en los ámbitos psicosociales y emocionales de los jóvenes, por lo tanto indirectamente relacionado con el ámbito académico debido a la correlación de edad del grupo a estudiar. Los videojuegos se han convertido en un pasatiempo que tienen millones de personas en todo el planeta. Y entre todos esos mundos virtuales, Minecraft se lleva la corona como el videojuego más vendido de la historia, con su modo "mundo abierto" que deja volar la creatividad y permite interactuar con medio mundo. Pero, claro, aún hay debate sobre cómo afecta esto al desarrollo emocional y psicosocial de los jóvenes.

En esta investigación argumentamos que Minecraft puede ser una herramienta terapéutica y educativa, que puede estimular habilidades cognitivas, sociales y creativas. Pero también el otro lado de la moneda es que el uso excesivo de videojuegos puede provocar aislamiento social, dependencia emocional y otros problemas de salud. Y no hay suficientes investigaciones que hablen de un tema tan específico que aborde cómo un videojuego tan específico como Minecraft

puede afectar al desarrollo psicosocial y emocional de las personas. Así que es crucial explorar sus efectos negativos y positivos para entender cómo este videojuego puede influir en el bienestar en general.

Diseño de la investigación

-El método que se usará en esta investigación será cuantitativo y cualitativo. La combinación de ambos enfoques ayudará a mostrar estadística y generalmente una visión completa sobre el desarrollo psicosocial y emocional de los jóvenes.

-El enfoque es descriptivo porque analizará y medirá las tendencias que llevan los videojuegos en las áreas psicosociales y emocionales.

-El alcance que se va a usar, será tomando como referencia estudios de otras investigaciones, las cuales han llegado a diferentes conclusiones relativas y con eso llegaremos a la conclusión final.

Pregunta de investigación:

¿De qué manera influyen e impactan los videojuegos como Minecraft en el desarrollo de habilidades psicológicas, sociales y emocionales en los jóvenes? ¿Y cómo estos beneficios pueden contribuir a su adaptación en la vida cotidiana y académica?

Hipótesis

Los videojuegos impactan en distintas ramas psicosociales y emocionales, contribuyendo a la adaptación en la vida cotidiana como también en la académica. Estos pueden beneficiar en varios factores, pueden mejorar la atención, la memoria, la comprensión y las habilidades de resolución de problemas de los jóvenes. Los videojuegos mejoran la atención, la memoria, la comprensión y las habilidades de resolución de problemas. Algunos también fomentan la creatividad como Minecraft. Los videojuegos que implican cooperación ayudan a mejorar las habilidades sociales. En resumen Los videojuegos son una herramienta valiosa que puede mejorar las habilidades mentales, sociales y emocionales y facilitando su adaptación a la vida diaria y académica.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Analizar cómo influyen los videojuegos en el desarrollo psicológico y social de los jóvenes e identificar sus beneficios.

Objetivos específicos

1. Estudiar en qué ámbitos de la vida pueden los videojuegos beneficiar a los jóvenes.
2. Analizar qué beneficios y/o desventajas de los videojuegos.

Propuesta del uso de técnicas a utilizar en el desarrollo de la investigación:

Revisión bibliográfica: Explicar las preexistencias referidas al uso de dispositivos tecnológicos, en este caso, los videojuegos, centrándose en Minecraft, y su asociación lo psicosocial. Esto también comprenderá textos, revistas y artículos de publicaciones científicas.

Encuestas y cuestionarios: Para la obtención de datos directos de los participantes, les será recomendado el uso de cuestionarios relacionados con la figura que los jóvenes tienen de Minecraft y la aparición de diferentes relaciones y emociones de carácter social. Se aplicarán una serie de preguntas las cuales son abiertas y cerradas y que trataremos con temas de creatividad, psicosociales y emocionales.

Entrevistas semi-estructuradas: Se espera llevar a cabo entrevistas . A cada uno de los participantes se les aclara más a fondo lo que es el juego, la especificidad de todos estos problemas y cómo estos influyen de manera negativa en su bienestar general.

Bibliografía

Freud, S. (1900). El juego de los niños y el principio de placer. *Psicodebate, Psicología, Cultura y Sociedad*.

Comunidad de Madrid. (2010). Prevención de adicciones.

Apex Hosting. (2020). ¿Cuántas semillas de Minecraft hay?

Tokyo School. (2024). Videojuegos más vendidos de la historia.

Secretaría de Salud. (2010). Guía para la prevención y tratamiento de las adicciones.